

SHO‘RLANGAN O‘TLOQI-SAZ TUPROQLARNI KIMYOVIY MELEORATSIYASI TIZIMIGA ZAMONAVIY TEXNALOGIYA QO‘LLASH BO‘YICHA TADQIQOT NATIJALARI

J.M.Turdaliyev

Tuproqshunoslik va agrokimyoviy tadqiqotlar instituti, b.f.f.d., (PhD),
katta ilmiy hodim

U.U.Xudayberganov

“TIQXMMI” milliy tadqiqotlar universiteti talabasi va loyiha ijrochisi
stajor-tadqiqotchi

Annotatsiya. Ushbu maqolada davlat ilmiy-texnik dasturlari doirasida 2022-2023 yillarda Tuproqshunoslik va agrokimyoviy tadqiqotlar instituti tomonidan bajarilgan AL-49210215 “Sho‘rlangan qishloq xo‘jalik yerlari meliorativ holatini yaxshilashda zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash va ma‘lumotlarni tezkor qayta ishlashga yo‘naltirilgan mobil ilova yaratish” mavzusidagi tadqiqotlar natijalari bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: sug‘oriladigan sho‘rlangan tuproqlar, birlamchi va ikkilamchi sho‘rlanish, sho‘rlanish tiplari va darajasi, tuzlar miqdori va zahiralari, melioratsiya, preparat, ionogen polimer.

Hozirgi kunda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO) ma‘lumotlariga ko‘ra dunyoda sho‘rlanishga uchragan yerlar 100 dan ortiq davlatlar hududida, tahminan 1 mlrd. gektar maydonlarda uchraydi [1]. Tuproq sho‘rlanishi dunyo miqyosida katta muammoga aylanib, sho‘rlanish va sho‘rtoblanish jarayonlari ko‘plab regionlarda sug‘oriladigan va sug‘orilmaydigan hududlarda ham tezlik bilan o‘sib bormoqda. Tuproq sho‘rlanishi muammolarining o‘sib borishi har yili 0,3 dan 1,5 million gektar yerlarni ishlab chiqarishdan chiqib ketishiga va yana 20,0 dan 46,0 million gektargacha bo‘lgan maydonlarda hosildorlikni kamayishiga sabab bo‘lmoqda.

Loyiha doirasida olib borilgan dala tuproq xaritalashtirish ishlari «Davlat yer kadastrini yuritish uchun tuproq tadqiqotlarini bajarish va tuproq kartalarini tuzish bo'yicha yo'riqnoma»si asosida olib borilgan. Tuproq namunalarini olish, laboratoriya-kimyoviy tahlillari «Metodi agroximicheskix analizov pochv i rasteniy Sredniy Azii» [2, B.187], Ye.V.Arinushkinaning «Rukovodstvo po ximicheskomu analizu pochv» [3, B.5-450] hamda «Rukovodstvo k provedeniyu ximicheskix i agrofizicheskix analizov pochv pri monitoringe zemel», «Sho'rlangan tuproqlarni xaritalashtirish» (solevaya s'yomka) uslubiy qo'llanmalaridan foydalanilgan.

Bugungi kunda dunyo miqyosida ion-almashinuv xususiyatiga ega ionogen polimerlar sintez qilish, ularning kimyoviy tuzilishi, molekular kattaliklari va biologik faolliklarini o'rganish hamda ular asosida qishloq ho'jaligida sug'oriladigan ekin maydonlarining agromeliorativ holatini yaxshilash maqsadida bioparchalanuvchan kompozitsiyalar yaratish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilmoqda.

Dunyoda tuproq meleorativ holatini yaxshilovchi polimer birikmalar olish hamda ularning samarali sintez sharoitlarini ishlab chiqish yo'nalishlarida tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada to'yinmagan karbon kislotalar va ularning angidridlari asosida turli molekular kattalikdagi polimer va sopolimerlar sintez qilish, ularning molekular tuzilishi aniqlash, sho'rlangan tuproq tarkibidagi tuzlarni yuvish samaradorligini oshirish, yuqori ion almashinuvchi namunalar olishning maqbul reaksiya sharoitlari hamda reaksiya davomida mahsulotning molekular kattaliklarini boshqarish usullarini ishlab chiqishni taqozo etmoqda.

Respublikamizda hozirgi kunda sho'rlangan tuproq tarkibidagi tuzlarni yuvishda suv sarfini kamaytirish maqsadida kimyoviy kompozitsiyalar qo'llash bo'yicha innovatsion yutuqlardan foydalanishga alohida e'tibor berilmoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqib ionogen polimer va sirt aktiv moddalardan tashkil topgan, o'ziga xos xossali polimer kompozitsiya Biosolvent kimyoviy preparati tadqiqot olib borilgan pilot yer maydonlarning turli darajada sho'rlangan yerlarida tajriba – sinov ishlari juda kuchli darajada sho'rlangan tuproqlarda laboratoriya

sharoitida olib borildi. Agrokimyoviy laboratoriya tajriba – sinov tadqiqotlari 90 kun davomida quyidagi variantlar asosida amalga oshirildi:

1. Variant – nazorat
2. Fon + 5 l/ga Biosolvent
3. Fon+10 l/ga Biosolvent

Tajriba-sinov tadqiqotlarida tuproq namligi 60-70% holatda tajriba ishlari boshlangan kundan boshlab – 5 kun, 15 kun, 30 kun, 45 kun, 60 kun, 75 va 90 kunlar oralig‘ida tuproq namunalari olindi. Olingan tuproq namunalarida vegetatsiya boshi va oxirida anionlar HCO_3^- , Cl^- , SO_4^{2-} va kationlar Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ va suvda oson eriydigan tuzlar miqdorlari aniqlanadi.

Kompozitsiya tarkibidagi polikarbon kislotalar o‘ziga xos ion almashinuv xisobiga yaxshi strukturalangan tuproqdan farqli ravishda tuproq tarkibidagi suvda kam eruvchan polivalent kationli tuzlar balansini buzadi. Oddiy noorganik kislotalar ta’siridan farqli ravishda, erigan tuzlar qayta kristallanishdan ximoyalaniib, mazkur uchastkalarda amorf strukturalar hosil bo‘ladi. Mazkur kam eruvchan tuzlarning tuproq qatlamlarida hosil qilgan kristallik qatlamlararo teshiklar hosil qiladi. Natijada oddiy sho‘r yuvish jarayonida suvda eruvchan tuzlarni eritish uchun sarflanayotgan suvning qiyin eruvchan tuzlar hosil qilgan qatlamli uchastkalarga singib kirib borishi osonlashadi. Mazkur uchastkalardagi suvda oson eruvchan tuzlar ham suvda erib, yuvilish osonlashadi.

Biosolvent preparati tarkibidagi kislotali funksional guruxlarning nisbati tuproqdagi umumiy polivalent metall tuzlari miqdoridan o‘ta kamligi tuproq tarkibidagi suvda qiyin eruvchan tuzlarni to‘la parchalab, umumiy tuz balansini oshib ketishini oldini oladi. Biosolvent faqat kristallik qatlamlarda molekular g‘ovaklar hosil qilib berish bilan cheklanadi.

Olib borilgan agrokimyoviy laboratoriya tajriba – sinov tadqiqot natijalaridan ma’lumki, Biosolvent preparati tuproqning meliorativ holatiga ya’ni tuproq tarkibidagi anionlar va kationlarga ijobiy ta’siri aniqlangan. Pilot maydon o‘tloqi saz tuproqlarining juda kuchli sho‘rlangan tuproqlarida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, tajriba natijasida turli variantlardagi (1. Variant – nazorat, 2. Fon + 5 l/ga

Biosolvent, 3. Fon+10 l/ga Biosolvent) kimyoviy meleuratsiyasi tizimiga zamonaviy texnologiya qo‘llash orqali tuproqdagi HCO_3^- , Cl^- , SO_4^{2-} , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ ni tuproq yeritmasida samarali yuvilishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatdi (1-jadval).

1-jadval.

Sug‘oriladigan o‘tloqi-saz tuproqlarda Biosolvent preparpti qo‘llanishi bo‘yicha o‘rtacha 0-100 sm sho‘rlanish darajasiga ta’siri ko‘rsatgichlari, %

Ionlar nomi		Preparat qo‘llanishi davri	Nazorat	Fon + 5 l/ga	Fon+10 l/ga
			(85 kesma)	Biosolvent (77 kesma)	Biosolvent (81 kesma)
Qatlam 0-100 sm o‘rtacha					
Anionlar, %	HCO_3^- ,	Yuvishdan oldin	0,012	0,024	0,012
		Yuvishdan keyin	0,011	0,023	0,012
	O‘zgarishi %		8,3	2,4	-
	Cl^-	Yuvishdan oldin	0,130	0,339	0,254
		Yuvishdan keyin	0,102	0,242	0,175
	O‘zgarishi %		21,5	28,6	31,2
	SO_4^{2-}	Yuvishdan oldin	0,467	1,21	1,447
		Yuvishdan keyin	0,419	1,066	1,262
	O‘zgarishi %		10,3	11,9	12,8
	Kationlar, %	Ca^{2+}	Yuvishdan oldin	0,047	0,072
Yuvishdan keyin			0,039	0,059	0,041

O‘zgarishi %		17,0	17,9	20,3
Mg ²⁺	Yuvishdan oldin	0,049	0,021	0,043
	Yuvishdan keyin	0,043	0,018	0,037
O‘zgarishi %		12,2	14,7	14,9
Na ⁺	Yuvishdan oldin	0,165	0,686	0,718
	Yuvishdan keyin	0,139	0,569	0,577
O‘zgarishi %		15,8	17,1	19,6

0-100 sm qatlam qalinligi uchun olingan natijalar tahliliga ko‘ra juda kuchli sho‘rlangan tuproqlarni oddiy suv bilan yuvish nazorat 85 kesma sharoitida tuproqdagi HCO₃⁻ ning miqdori yuvishdan oldin 0,012%, yuvishdan so‘ng 0,011% umumiy hisobda 8,3 foizga o‘zgarganligi, Fon + 5 l/ga Biosolvent 77 kesma natijalariga ko‘ra HCO₃⁻ bir oz 2,4% ga, Fon+10 l/ga Biosolvent 81 kesmada esa o‘zgarishsiz qolganligi qayd qilindi.

Nazorat 85 kesmada Cl⁻ ioni miqdori– 21,5%, SO₄²⁻ – 10,3 %, Ca²⁺ – 17,0%, Mg²⁺ – 12,2% va Na⁺ – 15,8% ga yuvilganligi aniqlandi.

Fon + 5 l/ga Biosolvent 77 kesmada **Cl⁻ ioni miqdori– 28,6%, SO₄²⁻ – 11,9 %, Ca²⁺ – 17,9%, Mg²⁺ – 14,7% va Na⁺ – 17,1% ga o‘zgardi.**

Fon+10 l/ga Biosolvent 81 kesmada yuvilishdan oldingiga nisbatan **Cl⁻ ioni miqdori – 31,2%, SO₄²⁻ – 12,8%, Ca²⁺ – 20,3%, Mg²⁺ – 14,9% va Na⁺ – 19,6% ga o‘zgarganligi aniqlandi.** Natijalar asosida **Biosolventni 10 l/ga miqdorida qo‘llanilgani Cl⁻ va Na⁺ ionini yuvilish tezligini sezilarli darajada oshirdi.**

Xulosa o‘rnida sug‘oriladigan yerlaridan to‘g‘ri va samarali foydalanish, maqbul holatda ushlab turish, degradatsiya jarayonini oldini olish uchun, ekin maydonlari har yili profilaktik ko‘rikdan o‘tkazilib turilishi, sho‘ri yuviladigan va melioratsiyaning boshqa turlariga muxtoj yerlar aniqlanishi, bu maydonlarda kerakli agrotexnik va

agromeliorativ tadbirlar zudlik bilan qoʻllanishi zarur. Oʻrtacha va juda kuchli shoʻrlangan yerlardan ham samarali foydalanish, bunday «qiyin melioratsiyalanuvchi» maydonlarda shoʻrlanishni oldini olish va unumdorligini qayta tiklash uchun kimyoviy melioratsiya tizimiga zamonaviy texnologiya qoʻllash tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.fao.org/docrep>
2. Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии”
СоюзНИХИ- Ташкент, 1977-187 с.
3. Аринушкина Е.В. “Руководство по химическому анализу почв”
Изд-ва МГУ. Москва. - 1970. С. 5-450.